

Viabilidad económica para implementar secadores solares de café, en el municipio de Hueytamalco, Puebla.

M. Martínez Demetrio^{1*}, V. Millán Tinoco², J. León Báez³,

¹Departamento de Ciencias Básicas, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II SN, C.P. 73960 Teziutlán, Pue. [magdaleno.md@teziutlan.tecnm.mx](mailto:magdalenomd@teziutlan.tecnm.mx)

²División de Ingeniería en Gestión Empresarial, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II SN, C.P. 73960 Teziutlán, Pue. victor.mt@teziutlan.tecnm.mx

³División de Ingeniería en Industrias Alimentarias, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II SN, C.P. 73960 Teziutlán, Pue. jacquelin.lb@teziutlan.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

La industria del café en México, es de las principales actividades económicas que involucra dentro de todo su proceso familias completas. Desde la cosecha hasta la taza, la industria genera grandes beneficios económicos, pero con desigualdad. Uno de los principales problemas de los cafecultores, es que su producción la venden en cereza, debido a la escasa tecnología a la que tiene acceso para continuar y dar seguimiento a la cadena productiva. De los procesos faltantes el secado es uno de ellos, el cual demanda, tiempo, espacio y recursos económicos, por lo que, el objetivo de este trabajo es analizar la viabilidad económica para implementar secadores solares tipo invernadero en el municipio de Hueytamalco, Puebla, concluyendo que es una de las mejores opciones que pueden generar un impacto y mayor valor agregado al café del municipio con un VPN>0 y una TIR encontrada de 25%.

Palabras clave: *Café, producción, secadores, rentabilidad económica.*

Abstract

The coffee industry in Mexico is one of the main economic activities that involves complete families throughout its process. From harvest to cup of coffee, industry generates huge economic benefits with inequality. One of the main problems of coffee growers is that their production is sold as coffee cherry, due to the scarce technology that has access to continue and monitor the productive chain. One of the missing processes is drying, which demands time, space, and economic resources, so the objective of this research is to analyze the economic feasibility to implement solar dryers type greenhouse in Hueytamalco, Puebla, concluding that it is one of the best options that can generate an impact and greater added value to the coffee of the municipality with an NPV>0 and IRR of 25%.

Key words: *Coffee, production, solar coffee dryers, economic profitability.*

Introducción

El café es una de las actividades económicas más importantes en México, su producción emplea a más de 500 mil productores de 15 estados y 480 municipios [1]. Para el año 2021, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) informó que, de los principales estados se encuentra Veracruz con un 35%, seguido de Chiapas con 32% del total nacional y en tercer lugar Puebla con 23%. Cabe mencionar, que este fue uno de los mejores años para Veracruz, pues los años anteriores siempre estuvo por debajo de Chiapas en la segunda posición [2].

Con respecto al café orgánico, México es considerado como uno de los principales países productores de café orgánico del mundo, destinando 3.24% del total de la superficie cultivada de este producto para esta variedad, y exporta 28,000 toneladas, además de tener una gran diversidad de productores, incluyendo a hombres y mujeres caracterizados por pertenecer a comunidades indígenas en Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla no es la excepción [1].

Para Puebla, en el año 2021, la producción del café ascendió a 77,313.42, producida por 54 municipios en todo el estado, logrando con ello, colocarse en tercer lugar nacional, donde los principales municipios productores son Hueytamalco con 16.2%, Cuetzalan de Progreso (15.2%), Jalpan (6.5%), Xicotepéc (6.3%) y Tlatlauquitepec (6.2%) [2]. Es importante resaltar que, al igual que en otros estados, en Puebla, la cosecha del café es la principal

actividad económica para un gran número de campesinos a pesar de la existencia de la crisis por la que atraviesa el cultivo [3].

Otra de las principales similitudes que tienen los municipios que producen café en Puebla y en los estados, es que la producción de la mayoría de los cafecultores solo se limita a la venta en café cereza, y los pocos productores que se dedican al secado de café, utilizan asoleaderos, sin embargo, esta técnica no garantiza la calidad del café y conlleva mucho tiempo llegar a secar el café hasta una humedad del 12% según lo dicta la NOM-149 [4].

El proceso de secado al aire es elemental y sencillo, se realiza exponiendo los granos de café húmedo directamente al sol, sin embargo, factores externos afectan que el grano tenga una alta calidad tal como el polvo y condiciones climatológicas, así como basura e insectos que atrae el aroma del grano en proceso de secado. Dicho proceso de secado se desarrolla en un lapso de nueve a doce días aproximadamente, lo que hace más lento que sea llevado a su venta. Frente a esta problemática, el objetivo de este estudio es analizar la viabilidad económica para implementar secadores solares tipo invernadero que permita un secado del grano de mayor calidad y con ello mejorar la cadena productiva e incrementar la venta de café pergamino en el municipio de Hueytamalco, Puebla.

Metodología

Para la llevar a cabo esta investigación, se realizó por diferentes etapas, la primer fue determinar un diagnóstico que permitiera identificar las características de producción de los productores de café y por ello, primero, se aplicó una encuesta a los productores para conocer su estado actual y al mismo tiempo la posible aceptación de implementar el secador, como un segundo momento, se calculó la inversión inicial y los ingresos que obtendrían los productores al implementar el secador, por último, se proyectó de tal forma que se pudieran calcular la tasa interna de retorno (TIR) así como el Valor Presente Neto (VPN) y poder determinar la viabilidad económica. Cabe mencionar que, por los diferentes aspectos este trabajo es de tipo cualitativo y cuantitativo.

Selección de muestra

Se eligió la fórmula de tamaño de muestra finita para definir la muestra a encuestar, ya que la población de prueba se conoce con exactitud.

$$n = \frac{NZ^2pq}{E^2(N-1)+Z^2pq} \quad [5].$$

Donde:

N = Población total.

Z = Distribución normalizada.

p = Proporción de aceptación deseada para el producto.

q = Proporción de rechazo.

E = Porcentaje deseado de error.

En cuanto a la realización del estudio de mercado, se utilizó una confiabilidad del 90 % y precisión del 10%, en el caso del número de productores fue información proporcionada por el beneficio de café al cual acuden los productores del municipio para su venta cereza, por lo que, los valores son los siguientes;

N = 3,292 productores del municipio de Hueytamalco, Puebla.

Z = Distribución normalizada. Si Z = 1.645 el porcentaje de confiabilidad es de 90%

p = 0.5

q = 0.5

E = 10%

Sustituyendo los valores se tiene:

$$n = \frac{(3292 * 1.645^2 * 0.5 * 0.5)}{.10^2 * (3292 - 1) + (1.645^2 * 0.5 * 0.5)}$$

n= 66.31= 67 Encuestas.

Instrumento y recolección de datos

Para la recolección de datos se utilizaron las encuestas físicas, las cuales constan de 11 preguntas cerradas y abiertas y se enfocan a conocer algunas características de los productores en cuanto a la producción, al proceso de secado y cuál es la forma en que ellos lo llevan a cabo, si es que así fuera el caso, dicha recolección de datos fue aplicada de manera presencial a los productores en los beneficios de café dentro del municipio de Hueytamalco.

Se realizó una encuesta con preguntas cerradas y abiertas debido a que presentan algunas ventajas y desventajas cada una, por ejemplo, las preguntas cerradas son más fáciles de codificar y preparar para que se realice el análisis, pero la desventaja es que limita las diferentes opciones al encuestado por lo que en algunos casos no se describe la realidad de los entrevistados, en el caso de las preguntas abiertas su ventaja es que presentan información amplia en los temas que se desea saber, sin embargo se convierte desventaja por el manejo de información y agrupación de respuestas, por lo que implica mayor tiempo y esfuerzo para quien realiza la investigación[6].

Aplicación del instrumento

Se aplicaron 67 sondeos a diferentes productores cafetaleros de Hueytamalco en un periodo de una semana de manera presencial en horarios estratégicos en el beneficio, lugar donde se compra el café a los productores de esa zona. El horario seleccionado fue de las 4 p.m. en adelante ya que los productores llevan a vender la cereza del café a partir de dicho horario, las personas fueron encuestadas según iban llegando al beneficio, posteriormente a la venta y cobro de su café se fue aplicando la encuesta.

La preparación de los datos se llevó a cabo mediante la agrupación de los resultados de cada una de las preguntas realizadas conformando una base de datos, la cual consta de 67 instrumentos de investigación, cada una con 11 preguntas respectivamente.

Análisis de datos

Dentro de los resultados obtenidos se encontraron los siguientes:

- El 42% de los productores del municipio tienen 2 hectáreas de café, un 18% una hectárea, seguido de 3 y 5 hectáreas con 12% y el resto del porcentaje se reparte en 6 y más de 6 hectáreas.
- La forma de venta del café de los productores de Hueytamalco es en cereza con un 91% del total de los productores, solo el 3% lo vende en pergamino, 3% lo vende tostado y molido y 3% lo vende tostado en grano.
- Dentro de toda la cadena productiva del café, el 39% de los productores consideran que la cosecha es la etapa que demanda mayor tiempo, seguido del devanado (37%), despulpado (9%) y secado (7%). Lo que se pudo notar es que, en la mayoría de los productores, no consideran el secado como una de las etapas más largas debido a que no la realizan, pues al cuestionar si los productores realizaban el secado, el 57% comentó no hacer la actividad y el 43% comentó que, pese a que sí lo realizan, solo es para el autoconsumo y no para la venta.
- El 48% de los productores vende el café en cereza debido a que consideran que el secado tiene altos costos y no les permite realizar esa actividad, el 42% comentó que, pese a que estaría interesado en realizar el secado, no tiene el espacio adecuado ni las herramientas o materiales y 10% de los productores dijo que no realiza el secado debido al tiempo que se requiere.
- De los pocos productores que realizan el secado del café ya sea para su autoconsumo o para la venta, el 51% realiza el tradicional, es decir, secado al sol directamente, el 37% comentó que secado mecánico y el 12%, comentó que en carros de madera.

- El tiempo adecuado asignado al secado del café es de 4 a 9 días, esto con base al 68% de los encuestados, de 10 a 12 días según 22% y más de 12 días respondió el 10%.
- Cuando se les cuestionó si conocían los beneficios de los secadores solares tipo invernadero, el 79% de los entrevistados afirmó que no sabía y solo el 21% admitió que sí reconocía los beneficios de este tipo de secadores.
- Para medir la aceptación, se cuestionó si estaban dispuestos a implementar un secador solar económico tipo invernadero que les permitirá llevar a cabo este proceso y con ello dar un valor agregado a su producto, a lo cual, el 85% comentó respondió afirmativamente y solo el 15% comentó que no.
- En el caso del precio, el 24% comentó estar dispuesto a pagar hasta \$20,000 por el secador solar, el 16% un precio de \$15,000, otro 16% un precio de \$10,000 y el resto menos de \$10,000.

Resultados y discusión

Considerando los resultados obtenidos del sondeo, una de las principales propuestas de este trabajo es que los productores puedan trabajar de manera colaborativa, que les permita adquirir tecnología y disminuir sus costos de procesamiento en el secado, esto por diversas razones; en el 2020 la gran mayoría (77.4 %) de la población se encontraba en condiciones de pobreza, la cual aumentó de un 72.9% que se tenía en el municipio en el 2015 y que después de 5 años aumentó 4.5% [7].

En este caso, el promedio de los encuestados comentó tener 2.9 hectáreas, y considerando que el rendimiento por cada hectárea del año 2020 es equivalente a 2.36 [8], significa que por cada hectárea producida en Hueytamalco, se obtiene 2.3 toneladas, entonces, la producción en promedio de cada productor es equivalente a 6.8 toneladas de café cereza. En la gráfica 1, se aprecia el rendimiento del año 2010-2020, por lo que, se observa la trayectoria del rendimiento mostrando que el mejor año del rendimiento ha sido el 2010, con un rendimiento de 3.03 y la más baja ha sido el 2011 con un rendimiento de 0.81 por hectárea.

Gráfica 1. Rendimiento por hectárea de café. Elaboración propia adaptado de [8].

De este apartado se concluye que, por cada productor, se considera una producción promedio para el 2020 de 6.8 toneladas y es evidente que los ingresos dificultarán adquirir de manera individual el secador solar, por lo que se parte de la propuesta que se trabaje de manera grupal.

Considerando que existe una organización de 2 productores para el año 2020, la producción promedio anual sería de 13.6 toneladas de café cereza por procesar, y si se analizan los posibles ingresos esto permitiría considerar la adquisición del secador solar, de hecho, dentro de la encuesta aplicada a los productores del municipio, el 85% estaría dispuesto a adquirir el secador solar.

Con respecto a los precios del café, como se muestra en la gráfica número 2, han permanecido estables hasta el año 2020, sin embargo, a partir de la situación actual, desde el año 2021, se ha incrementado el precio por kilogramo en más del 200%, pasando del \$5.53/kg a \$16/kg, lo cual tuvo una gran repercusión dentro del mercado del café a nivel nacional e internacional, generando una situación especulativa de toda la cadena productiva.

Gráfica 2. Precio por kilogramo del café. Elaboración propia adaptado de [8].

Uno de los mejores años previo la situación actual, fue el año 2012 el cual el precio por kg de café cereza fue de \$7.8/kg, y en el caso y el peor de los años ha sido de \$5.10/kg en el año 2014.

Inversión inicial

Para la realización de la evaluación financiera se ha considerado entonces una inversión inicial de \$67,161.00 con una capacidad de secado de media tonelada de café cereza en 5 días, desglosando como se aprecia en la tabla 1.

Tabla 1. Inversión inicial [9].

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario	Total de Inversión
Terreno	60	Metros cuadrados	\$ 500.00	\$ 30,000.00
Invernadero	1	Unidad	\$ 24,161.00	\$ 24,161.00
Zarandas	20	Unidad	\$ 500.00	\$ 10,000.00
Instalación de invernadero	6	Días	\$ 500.00	\$ 3,000.00
Total				\$ 67,161.00

Bajo el supuesto que son dos productores, con un total de 13.6 toneladas de café cereza, implicaría entonces un total de 68 días para ser secado en su totalidad y por lo que se requerirían al menos tres personas para realizar este trabajo, por lo que la mano de obra quedaría como la tabla número 2.

Tabla 2. Mano de obra [10].

Plaza	Cantidad	Sueldo diario	Sueldo tiempo de Secado 68 días
Jornalero agrícola 1	1	\$160.19	\$10,892.92
Jornalero agrícola 2	1	\$160.19	\$10,892.92
Jornalero agrícola 3	1	\$160.19	\$10,892.92
Total			\$32,678.76

Para el caso del mantenimiento se requiere al menos dos días adicionales uno antes del inicio del proceso de secado y uno al final, por lo que en el caso del mantenimiento al menos será necesario un desembolso adicional de \$320.38

Como bien se conoce, es importante comentar que existe una pérdida del valor de los activos adquiridos cada año, conocido como depreciación, en este caso y como se muestra en la siguiente tabla (3), el valor anual por el secador tipo invernadero sería de \$6040.25.

Tabla 3. Depreciación [11].

Concepto	Total de Inversión	%	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Invernadero	\$24,161.00	25%	\$6,040.25	\$6,040.25	\$6,040.25	\$6,040.25	\$6,040.25
Zarandas	\$10,000.00	25%	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$2,500.00	\$ 2,500.00
Total			\$8,540.25	\$8,540.25	\$8,540.25	\$8,540.25	\$8,540.25

Para el cálculo del proceso de secado es necesario describir algunos datos que se aprecian en la tabla número 6. Actualmente, el precio de un quintal de café pergamino tiene un valor de \$5,000 Tabla y este es equivalente a 250 kg de café cereza, por lo que para un productor del municipio de Hueytamalco, que produce 6.8 toneladas de café cereza estaría produciendo en promedio 27.2 quintales de café pergamino, sin embargo, al no contar con la tecnología, actualmente y considerando los precios del mercado tiene como ingreso anual \$108,800 cuando podría tener un ingreso de \$136,000 (considerando un aumento de 25% si el productor realizara el proceso de secado). Si se considera los dos productores del ejemplo manejado en este trabajo de recibir \$217,600, podrían recibir \$272,000.

Tabla 6 Equivalencias y precios del mercado [12].

Cantidad	Equivalencia	Cantidad	Precio de Mercado
Quintal de café en pergamino	57.5 kg	Quintal de café en pergamino	\$5,000
Quintal de café en pergamino	250 kg de café cereza.	Un kg en café pergamino.	\$87.00
		Un kg en café cereza	\$16.00

Proyección de ventas

Para el cálculo de la venta en los próximos años, se realizó una proyección de producción de café cereza para el municipio de Hueytamalco considerando los siguientes datos:

Tabla 7. Producción de café cereza en Hueytamalco 2010-2020. Elaboración propia adaptado de [8].

Año	Sembrada	Cosechada	Volumen producción/ton
2010	5600.00	4800.00	14544.00
2011	5890.00	5890.00	4760.00
2012	5890.00	5890.00	11126.21
2013	5890.00	5890.00	10307.50
2014	5890.00	5890.00	13435.70
2015	5891.00	5891.00	14668.59
2016	5890.50	5890.50	10897.43
2017	5346.00	4800.00	9600.00
2018	4800.00	4790.00	10340.00

2019	4711.00	4709.00	9276.73
2020	4710.00	4705.00	11103.80

Gráfica 3. Tendencia de producción de café cereza en Hueytamalco Puebla. Elaboración propia adaptado de [8].

Como se observa, la línea de tendencia tiene una ecuación de $Y = -49.509 + 110,675$, lo que significa que por su histórico tendrá una caída en los próximos años en producción, esto es importante mencionar debido a que a la crisis mundial actual y los precios elevados podría ocasionar que muchos productores decidan regresar a la producción del café y no cambiarlo por otros productos como el plátano.

Los resultados, entonces, de la producción para dos productores que se utilizan como ejemplo dentro de este trabajo la proyección de producción quedarían como se observa en la tabla número 8:

Tabla 8. Proyección de la producción. Elaboración propia adaptado de [8].

Año	Superficie sembrada por dos productores	Rendimiento	Producción de toneladas
2010	5.8	3.03	17.574
2011	5.8	0.81	4.698
2012	5.8	1.89	10.962
2013	5.8	1.75	10.15
2014	5.8	2.28	13.224
2015	5.8	2.49	14.442
2016	5.8	1.85	10.73
2017	5.8	2	11.6
2018	5.8	2.16	12.528
2019	5.8	1.97	11.426
2020	5.8	2.36	13.688
2021	5.8	2.349	13.6242

Estimaciones

2022	5.8	2.3687	13.73846	Estimaciones
2023	5.8	2.3884	13.85272	Estimaciones
2024	5.8	2.4081	13.96698	Estimaciones
2025	5.8	2.4278	14.08124	Estimaciones

Considerando que el precio actual del kilogramo de café cereza es de \$16.00 y la inflación históricamente se ha incrementado en los últimos 10 años 4% se tendría entonces que el valor de la producción de café cereza para dos productores sería como se muestra en la tabla número 9.

Tabla 9. Producción de café cereza en quintales de pergamino. [13].

Año	Superficie sembrada por dos productores	Rendimiento	Producción de toneladas	Precio por kg	Precio por tonelada	Valor de la producción	Producción de café cereza en quintales de pergamino
2021	5.8	2.349	13.6242	\$ 16.00	\$ 16,000	\$217,987	54.50
2022	5.8	2.3687	13.73846	\$ 16.64	\$ 16,640	\$ 228,607	54.95
2023	5.8	2.3884	13.85272	\$ 17.31	\$ 17,305.6	\$239,729.63	55.41
2024	5.8	2.4081	13.96698	\$ 18.00	\$17,997.82	\$251,375.25	55.87
2025	5.8	2.4278	14.08124	\$ 18.72	\$18,717.74	\$263,568.95	56.32

Por último, para la realización de los futuros ingresos de dos productores en pergamino, se aprecia en la siguiente tabla (Tabla 10).

Tabla 10. Estimaciones de flujo de efectivo [14].

Concepto/Año	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Entradas					
Ventas	\$ 54,497	\$ 57,152	\$ 59,932	\$ 62,844	\$ 65,892
Total, entradas	\$ 54,497	\$ 57,152	\$ 59,932	\$ 62,844	\$ 65,892
Salidas					
Gastos de Operación	\$ 39,429	\$ 42,697	\$ 46,291	\$ 50,245	\$ 54,595
ISR	\$ 4,520	\$ 4,337	\$ 4,092	\$ 3,780	\$ 3,389
Total, Salidas	\$ 43,949	\$ 47,033	\$ 50,384	\$ 54,025	\$ 57,984
Resultado	\$ 10,548	\$ 10,119	\$ 9,549	\$ 8,819	\$ 7,908
Saldo Inicial (DE CAJA)	\$ -	\$ 10,548	\$ 20,666	\$ 30,215	\$ 39,034
Flujo Neto de Efectivo	\$ 10,548	\$ 20,666	\$ 30,215	\$ 39,034	\$ 46,942

4.5.4 Tasa Interna de Retorno y Valor Presente Neto

El cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Presente Neto (VPN) son de los indicadores más importantes para la evaluación de un proyecto, en el caso de la TIR, mide la rentabilidad del proyecto y se espera que sea mayor a la tasa con la que se evalúa, es decir, para que un proyecto sea aceptable debe ser mayor a la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento, de lo contrario deberá rechazarse. En el caso del Valor presente Neto es un indicador que indica si el proyecto recuperará la inversión a través del tiempo y en caso de que el VPN sea positivo, entonces el proyecto será aceptado, por lo que en este sentido se esperan dos puntos importantes [5] :

- **TIR>TMAR**
- **VPN>0**

El flujo de caja es una de las herramientas necesarias para el cálculo de los indicadores, por lo que queda de la siguiente manera, se consideraron los flujos calculados en el apartado anterior, se utilizó una TMAR del 20% que incluye una TIE del 5.8, una inflación del 4% y prácticamente un riesgo del 10.2%.

Tabla 11. Tasa interna de retorno [15].

	Tasa descuento	20.00%	VPN	TIR	
Inv. inicial	-\$	67,161.00	\$	11,155.221	25%
Año 1	\$	10,547.63			
Año 2	\$	20,666.38			
Año 3	\$	30,215.15			
Año 4	\$	39,034.02			
Año 5	\$	46,942.11			

Los resultados entonces consideran esta evaluación promete que es rentable al tener un VPN mayor que cero y una TIR de 25%.

Trabajo a futuro

Es claro que, este trabajo está enfocado directamente al análisis económico, sin embargo, se considera necesario que en próximas investigaciones se realicen investigaciones para verificar lo que se ha propuesto en este trabajo, así como realizar los cambios pertinentes en función de los cambios y realidades que surjan dentro de los productores del municipio. Por otro lado, es necesario realizar y evaluar la parte técnica del secador, es decir, conocimiento sobre su uso, instalación, mantenimiento, etc.

Por otro lado, es necesario también, realizar planes de negocios para asociaciones de productores que surjan gracias a la compra del secador tipo invernadero, así como propuestas de capacitación para los productores enfocadas a la comercialización del café en pergamino.

Conclusiones

Los secadores tipo invernadero sustentables cada vez están tomando más fuerza, por su gran mecanismo y menor complejidad, haciéndolos aptos para el proceso de secado de café, siempre y cuando se cumpla con las características climáticas como lo es el municipio revisado en este trabajo. Para finalizar esta investigación, se determina que gracias a los estudios en el municipio de Hueytamalco, se concluye que pese a que existen diversos factores que limitan este proceso a los pequeños productores tales como: la falta de espacio, costos elevados y la falta de conocimiento, la propuesta para implementar un secador solar tipo invernadero para el secado del café, tuvo una aceptación de parte de los pequeños productores con un 85%, considerando un costo neto del secador de 24,161.00, y una inversión adicional de \$43,000 para mantenimiento, instalaciones, terreno, mano de obra, etc., lo que en total suma una inversión total inicial de \$67,161.00. Con la aceptación de los productores implicaría, que la venta de café cereza actualmente con un valor del 91% disminuya, y se incremente la venta de café pergamino que hoy representa un escaso (3%).

Referencias

- [1] Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, (SADER). (2018). *México, onceavo productor mundial de café*. Disponible en: <https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/mexico-onceavo-productor-mundial-de-cafe?idiom=es>
- [2] Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, (SIAP). (2021). Avance de Siembras y Cosechas Resumen por estado. Disponible en: infosiap.siap.gob.mx:8080/agricola_siap_gobmx/ResumenProducto.do
- [3] Juárez Sánchez, José Pedro, & Cardeña Basilio, Irene, & Ramírez-Valverde, Benito, & Cruz León, Artemio, & Huerta de la Peña, Arturo (2019). Campesinos y sistema de producción de café ante el problema de la roya en el municipio de Hueytamalco, Puebla, México.. *Espacio Abierto*, 28(2),57-70.[fecha de Consulta 20 de Julio de 2022]. ISSN: 1315-0006. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12262983002> .
- [4] Diario Oficial de la Federación (2002). *Café Veracruz-especificaciones y métodos de prueba*. NOM-149-SCFI-2001. <http://legismex.mty.itesm.mx/normas/scfi/scfi149-02.pdf>

- [5] Baca Urbina, G. (2022). Evaluación de Proyectos. 9ª Edición. McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.
- [6] Hernandez-Sampieri, R. y Mendoza, C.P. (2018). Metodología de la investigación: Rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C. V.
- [7] Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2020). *Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2010-2020*. Disponible en : <https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx>
- [8] Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, (SIAP). (2020). Cierre de Producción Agrícola Municipal 2010-2020. <http://infosiap.siap.gob.mx/gobmx/datosAbiertos.php>
- [9] Fuente propia
- [10] Fuente propia
- [11] Fuente propia
- [12] Fuente propia
- [13] Fuente propia
- [14] Fuente propia
- [15] Fuente propia